

İSTANBUL
KÜLTÜR
ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

OCAK 2012

Yıl: 11 • Cilt: 11 • Sayı:1

MAKALELER

On Altı Yaşını Doldurmuş Kişinin Evlenmesine İzin Verilmesi

Allowing a Person Who Has Completed the Age of Sixteen to Marry

Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER

TCK'da Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Suretiyle İşlenen Suçlar

Crimes Committed Through Breach of the Duties of Protection, Supervision, Assistance and Notification in the Turkish Penal Code

Yrd. Doç. Dr. R. Murat ÖNOK

Klasik Kamu Hizmeti Anlayışından Özelleştirmeye Giden Yolda Durup Düşünmemiz Gerekenler

Need to Think About the Changing Meaning of Classical Concept of Public Service on the Way to Privatization

Yrd. Doç. Dr. Neşe KIZIL

A Weberian Look at the Roots of European Union: Legitimacy of the European Economic Community as a Legal Authority

Dr. Melike Akkaraca KÖSE

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "Ayrımcılık Yasağını" Düzenleyen 14. Maddesinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarıyla Birlikte İncelenmesi

Investigation of the European Court of Human Rights Decision With "Discrimination Ban" Edited in Article 14 in the European Convention on Human Rights

Ceren YILDIZ

Yeni Türk Borçlar Kanunu'nda Haksız Fiil Zamaşımı

Time Limitations in Tort in New Turkish Code of Obligations

Muharrem TÜTÜNCÜ

KARAR İNCELEMESİ

AİHM İçtihatları Işığında "Gizli Tanık" Sorunu

Münci ÖZMEN

Yargıtay Karar İnceleme

Av. Cansu ORTANCA

ISSN 1309-8837

1309883712017
26.50 TL

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ (İKÜHFD)

Yıl: 11 • Cilt 11 • Sayı: 1 • Ocak 2012

Dergiye yer alan makalelerin ve yazıların içeriğinden yazarların sorumludur.

YAYIN SAHİBİ

Seçkin Yayıncılık A.Ş. adına
Koray SEÇKİN

EDİTÖR

Yrd. Doç. Dr. Hasan Atilla GÜNGÖR

EDİTÖR YARDIMCISI

Ceren YILDIZ

YAZI İŞLERİ SORUMLUSU

Dr. M. Aytaç ÖZELÇİ

SAYFA TASARIMI

Emre KIZMAZ

KAPAK TASARIMI

İsmail ÇAM

YAYIN TÜRÜ

Yaygın Süreli,
6 Ayda Bir Yayımlanır

YAYINEVİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Seçkin Yayıncılık A.Ş.
Sağlık Sokak No: 21 Sıhhiye
Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 435 30 30 (pbx)
Faks: (0312) 435 24 72

E-Posta: editor@seckin.com.tr
Web Adresi: www.seckin.com.tr

ISSN

1309-8837

BASIMCININ ADI

Seçkin Yayıncılık A.Ş.
Sağlık Sokak No: 21 Sıhhiye
Çankaya / ANKARA
Tel: (0312) 435 30 30
Faks: (0312) 435 24 72

BASIM TARİHİ / YERİ

Ocak 2012 / ANKARA

Dergide yer alan makalelerin ve yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Turhan ESENER
Prof. Dr. İlhan ULUSAN
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN
Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK
Yrd. Doç. Dr. Çağla KANDIRALIOĞLU

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Turhan ESENER
Prof. Dr. Taygun AKGÜNER
Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL
Prof. Dr. Turgut KALPSÜZ
Prof. Dr. Rayegan KENDER
Prof. Dr. Baki KURU
Prof. Dr. Ergin NOMER
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK
Prof. Dr. Ata SAKMAR
Prof. Dr. Ünal TEKİNALP
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN
Prof. Dr. İlhan ULUSAN
Prof. Dr. Atilla ALTOP
Prof. Dr. Hasan KÖNİ
Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ
Prof. Dr. Ali Necip ORTAN
Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ

Prof. Dr. Mesut ÖNEN
Prof. Dr. Turgut ÖZ
Prof. Dr. Ali ÖZGÜVEN
Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU
Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU
Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM
Prof. Dr. Nurşen CANIKLIOĞLU
Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK
Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR
Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ
Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK
Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK
Doç. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR
Yrd. Doç. Dr. Münevver AKTAŞ ACABEY
Yrd. Doç. Dr. Cem AKBIYIK
Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN
Yrd. Doç. Dr. Ömer KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Hasan Atilla GÜNGÖR
Yrd. Doç. Dr. Hülya Taş KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt BELLİCAN
Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK
Yrd. Doç. Dr. Fatih GÜNDOĞDU
Yrd. Doç. Dr. Pınar Çağla KANDIRALIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Özge SIRMA
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Filiz SAYGILAR

ON ALTI YAŐINI DOLDURMUŐ KİŐİNİN EVLENMESİNE İZİN VERİLMESİ

Yrd. Doç. Dr. Özlem TÜZÜNER
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZET: Olağanüstü evlenme yaşı, Türk Medenî Kanunu'nda düzenlenmiştir. "Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir" (TMK. m. 124/2). Bu hükmün uygulanması için belirli şartlar birlikte gerçekleşmelidir. Diğer taraftan, bu konuda görevli ve yetkili mahkemenin tespit edilmesi ve yargılamaya ilişkin diğer meselelerin incelenmesi yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: On altı yaş, olağanüstü durum ve pek önemli sebep, yetkili hâkimin izni, yasal temsilcinin dinlenmesi

Allowing A Person Who Has Completed The Age of Sixteen To Marry

ABSTRACT: Extraordinary marriage age is put in order in the Turkish Civil Code. "However, in extreme cases and with very important reasons, judge may allow man or woman who has completed the age of sixteen to marry. If it comes up, the mother and father or the conservator are found to be heard". For the implementation of this article, it is necessary that some specific circumstances happen to be cumulative. On the other hand, the detection of authorized court and analyze of other jurisdiction exercise issues may be useful.

Keywords: Age of sixteen, extreme case and very important reason, permission of the authorized judge, hearing of legal representative

I. GİRİŐ

Olağanüstü evlenme yaşı, Türk Medenî Kanunu'nda¹ düzenlenmiştir. "Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını dol-

¹ RG. 8.12.2001, S. 24607; 4721 Sayılı Kanun.

durmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak buldukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir” (TMK. m. 124/2).

Mülga Türk Kanunu Medenisi², olağanüstü evlenme yaşını, erkek için on beş, kadın için on dört olarak belirlemişti (MK. m. 88). Türk Medenî Kanunu'nun gerekçesinde, kadın ve erkek ayırımı gözetmeksizin on altı yaşın tercih edilmesi açıklanmaktadır: “Küçük yaştaki kızların evlendirilmesinin gerek biyolojik gerek psikolojik açıdan olumsuz etkiler gösterdiği günümüzde tartışmasız olarak kabul edilen bir gerçektir. Daha ortaöğretim çağında buluna on beş yaşında bir küçüğün evlenmesine izin vermemek gerekir”³.

Türk Medenî Kanunu'ndaki hükmün İsviçre Medenî Kanunu'nda (*Code Civil Suisse*)⁴ artık karşılığı bulunmamaktadır. İsviçre'de “Evlenmenin Şartları” başlıklı bölümün “Ehliyet” başlıklı ilk hükmü şöyle çevrilebilir: Evlenme akdedebilmek için kadın ve erkek on sekiz yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücünü haiz olmalıdır (CCS. art. 94/1)⁵. Yasal temsilcinin izni olmaksızın evlenilmesi yasaktır. Yasal temsilcisinin reddine karşı hâkime gidebilir (CCS. art. 94/2)⁶.

İsviçre doktrininde, olağanüstü evlenmenin İsviçre Medenî Kanunu'nda bulunduğu dönemde, İsviçre Kadınlar Birliği, Reforme Vaizler Cemiyeti ve Katolikler Cemiyeti tarafından, evlenme yaşının yükseltilmesi yönünde muhtıralar verildiği aktarılmıştır. Evlenmeye reşit kılma konusundaki istisnai düzenlemenin son anda eklendiği; Mebuslar Meclisi'nin layihaları, böyle bir muafiyeti kabul etmediği hâlde, Kanton Mümessilleri Meclisi sayesinde bu muafiyetin tanındığı belirtilmiştir⁷. Ayrıca nişanlıların bu yöndeki izin taleplerinin giderek azaldığı da bir monografide açıklanmıştır⁸. Türk doktrininde de, İsviçre'de olağanüstü evlenme yaşının kaldırıldığı belirtilmiş; ayrıca İsviçre örneğinin izlenmemesinin yerinde olduğu yönünde görüş beyan edilmiştir⁹.

Fransız Medenî Kanunu (*Code Civil*)¹⁰, olağanüstü evlenme konusunu hükme bağlamıştır. Bu konudaki hüküm şöyle çevrilebilir: “Kadın ve erkek on

² RG. 04.04.1926, S. 339; 743 Sayılı Kanun. “743 Sayılı Kanun” olarak anılacaktır.

³ DURAL, Mustafa/ÖĞÜZ, Tufan/GÜMÜŞ, Alper Gümüş; *Aile Hukuku, Türk Özel Hukuku*, C. III, İstanbul, 2012, s. 49.

⁴ İsviçre Medenî Kanunu için bkz. <http://www.admin.ch/ch/fr/rs/2/210.fr.pdf> (13.5.2012).

⁵ Hükmün Fransızcası şöyledir: “Pour pouvoir contracter mariage, l'homme et la femme doivent être âgés de 18 ans révolus et capables de discernement” (CCS. art 94/1).

⁶ Hükmün Fransızcası şöyledir: “L'interdit ne peut contracter mariage sans le consentement de son représentant légal. Il peut recourir au juge contre le refus de son représentant légal” (CCS. art. 94/2)

⁷ EGGER, A.: Çeviren: ÇAĞA, Tahir; *İsviçre Medenî Kanunu Şerhi*, Evlenme Hukuku Mad. 90-251, İstanbul, 1943, s. 52, 53.

⁸ DESCENAU, Henri/TERCIER, Pierre; *Le mariage et le divorce*, Deuxième édition, Fribourg, 1980, p. 45.

⁹ HATEMİ, Hüseyin; *Aile Hukuku I (Evlilik Hukuku)*, 1. Baskı, İstanbul, 2005, s. 41.

¹⁰ Fransız Medenî kanunu için bkz. http://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721 (13.5.2012).

sekiz yaşı doldurmadan önce evlenmeyi akdedemez” (CC. art. 144)¹¹. “Yine de, savcıya, önemli sebeplerle, evlenmenin kutlandığı yerde, yaştan muaf tutma takdiri (izni) verilmiştir” (CC. art. 145)¹².

Fransa’da, 4 Nisan 2006 tarihinde, evlenme yaşı on sekize çıkarılmış olup, bu tarihten önce kadınlar için on beş yaşın doldurulması yeterliydi¹³. Fransız doktrininde, yaş-olgunluk şartı (*la condition de l’âge-la puberté*), cinsiyet şartı ile birlikte, fizyolojik-doğal şartlar (*les conditions physiologiques-naturelles*) üst başlığı altında değerlendirilmektedir. Savcının bu yetkisini, çok önemli sebepler (*pour motifs graves*), özellikle büyük ve zorlayıcı sebepler için kullandığı belirtilmektedir¹⁴. Benzer şekilde, biyolojik şartlar başlığı altında yaş şartına değinildiği de görülmüştür¹⁵. Önemli sebeplerin, bilhassa kadının hamileliğine (*la grossesse de la femme*) tekabül ettiği dile getirilmektedir¹⁶. Ancak hamile de kalmış olsa, çocuk annenin sağlığının her şeyden önemli olduğu; çocuk annenin sağlığı tehlikede ise, çocuğun doğumunu destekleyecek mahiyette evlenmeye müsaade edilmemesi gerektiği ileri sürülmüştür¹⁷. Hükümde, izin verme yetkisinin, idareye değil, savcıya verilmesi isabetli bulunmuş; böylece yetkinin kötüye kullanılmamasının garantiye alındığı kaleme alınmıştır. Ancak bu hüküm, aşırı esnek olduğu için eleştirilmiştir. Çünkü hükümde savcının bu yetkisini kullanması için minimum yaş belirlenmemiştir. Kadınlar için on dört, erkekler için on yedi yaş önerilmiştir¹⁸.

¹¹ Hükümün Fransızcası şöyledir: “L’homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus” (CC. art. 144).

¹² Hükümün Fransızcası şöyledir: “Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves”.

¹³ Bu konuda ayrıntılı bilgi için şu haber kaynaklarına bakılabilir: http://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage_en_France ve <http://ici.tf1.fr/france/2005-03/mariage-avant-age-ans-4860145.html> (13.5.2012).

¹⁴ **LE BIHAN-GUËNOLÉ**, Martine; *Droit civil, Droit de la famille*, Paris, 2000, p. 10, 11.

Aynı yönde bkz. **CORNU**, Gérard; *Droit civil, La famille*, Paris, 2003, p. 298.

COURBE, Patrick; *Droit civil (Les personnes, la famille, les incapacités)*, Paris, 1996, p. 40.

WEILL, Alex/**TERRÉ**, François; *Droit civil, Les personnes-la famille-les incapacités*, Cinquième édition, Paris, 1993, p. 177.

Fiziksel düzen şartları (*les conditions d’ordre physique*) olarak bkz. **DHËNIN**, Jean-François/**LAMADON**, Stéphane/**LOMBOIS**, Claude; *Droit civil (Introduction générale, personnes, famille)*, Tome 1, Paris, 1995, p. 172.

PIOTET, P.: *Droit de la famille*, Paris, 1965, p. 265.

¹⁵ **CARBONNIER**, Jean; *Droit civil, 2/La famille*, Paris, 1995, p. 58, 59.

¹⁶ **COURBE**, p. 40. **CARBONNIER**, p. 58. **WEILL/TERRÉ**, p. 177.

DEMOLOMBE, C.; *Traité du mariage*, Tome premier, Troisième édition, Paris, 1865, p. 23.

LECLERCQ, Jacques; *Leçon de droit naturel*, Tome III, La famille, Troisième édition, Louvain, 1950, p. 53.

Fransa’da evlenme yaşına anılan hükümle elastikiyet kazandırıldığı, ancak Almanya’da benzeri bir düzenlemenin bulunmadığı yönünde bkz. **EGGER**, İsviçre, s. 53.

¹⁷ **LECLERCQ**, p. 53, 54.

¹⁸ **DEMOLOMBE**, p. 23, 24.

Türk Hukuku'ndaki "hüküm, basitçe, henüz evlenme yaşına gelmemiş bir kimsenin, hâkimin izni ile evlenebilmesini sağlamaya yöneliktir"¹⁹. Evlenme hürriyetinin yaş itibariyle kısıtlandığı bilinmektedir. Söz konusu hüküm, evlenme yaşına ilişkin sabit kurala elastikiyet kazandırmaktadır²⁰. Gerçekten, hâkimden izin almak kaydıyla olağanüstü evlenme olanağının getirilmesi, evlenme hürriyetine getirilen yaş kısıtlamasının yumuşatılması anlamına gelebilir. Olağanüstü durumlarda ve pek önemli sebeple, on altı yaşını doldurmuş kişinin evlenmesine hâkim tarafından izin verilmesi için, belirli şartlar birlikte gerçekleşmelidir. Kanun koyucu nazarında, evliliği anlamak ve yaşamak için bedeni ve fikri olgunluğa ulaşılması asgarî yaşın doldurulmasına bağlıdır²¹. "İzin verilmesi için genç nişanlıların bünyevî olgunluğa erişmiş olması lazımdır; yoksa yalnız rahatlıkların ve maddî menfaatlerin temini imkânı kâfi değildir"²². Yaş limiti getirilerek, çocukların çocuk doğurmasının, prematüre bebeklerin ve cenini idame ettiremeyecek kadar genç anneliklerin önüne geçilmek istenmektedir²³.

Olağanüstü durum ve pek önemli sebep değerlendirmesi, gerek ülke ve yöreye, gerek zamana bağlı olarak çeşitlenmektedir. Bu çeşitliliğe paralel olarak, olağanüstü evlenme konusundaki içtihatlar da, somut olaylara bağlı nitelik arz etmekte; izin talebini bazen olumlu bazen olumsuz karşılamaktadır. Aşağıda "Evlenmeye İzin Verilmesi İçin Gerekli Şartlar" başlığı altında bu konular değerlendirilecektir. Burada, doktrinde zaten anılmakta olan üç şartın sonuncusu bakımından değişiklik önerisinde bulunmaktadır. Şartlar şu şekilde belirlenmiştir: "Evlenmek İçin İzin İsteyen Kişinin On Altı Yaşını Doldurmuş Olması, Olağanüstü Durumun ve Pek Önemli Sebebin Birlikte Bulunması, İzin talep Edenin Evlenmesinde Yarar Bulunması". Değişiklik, olanak buldukça yasal temsilcinin dinlenmesi yerine, izin talep edenin evlenmesinde yarar bulunması şartının benimsenmesi yönündedir. Nihayet, görevli ve yetkili mahkeme tespit edilecek; buna ek olarak, yargılamaya ilişkin diğer özelliklerden bahsedilecektir. Bu noktada, davanın usul hukukundaki türüne ve on altı yaşında kişinin tek başına izin talebinde bulunup bulunamayacağına değinilecektir. Her aşamada, özellikle olağanüstü durum ve pek önemli sebep çeşitleri bakımından, konuyu aydınlatan içtihatlardan yararlanılacaktır.

İsviçre Medenî Kanunu'nun eski hâlinde, bu hususta kanton hükümetlerine yetki verildiği; hükümetin kararına itiraz veya şikâyetin düzenlenmediği yönünde bkz. **EGGER**, İsviçre, s. 55.

¹⁹ **KESKİN**, Dilşad; "Küçük Yaşta Evlenmenin Müeyyidesi", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XV, Y. 2011, S. 4, s. 65-83, http://www.hukuk.gazi.edu.tr/editor/dergi/15_4_3.pdf (12.5.2012), s. 69.

²⁰ **EGGER**, A.: Çeviren: **ÇAĞA**, Tahir; *Medenî Kanun Şerhi, Aile Hukuku* Mad. 82-89, İstanbul, 1943, s. 53.

²¹ **SAYMEN**, Ferit H.; "Evlenme Hürriyeti", s. 27-46, <http://www.iudergi.com/tr/index.php/hukuk-mecmua/article/view/4431/4026> (13.5.2012).

²² **SCHWARTZ**, B. Andreas, Çeviren: **DAVRAN**, Bülent; *Aile Hukuku*, C. I, İstanbul, 1946, s. 63. Aynı yönde bkz. **GENÇCAN**, Ömer Uğur; *Aile Hukuku*, Ankara, 2011, s. 271.

²³ **CORNU**, p. 298.

II. EVLENMEYE İZİN VERİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Hâkimin on altı yaşını doldurmuş kişinin evlenmesine izin vermesi için gerekli şartlar, hatta bu şartların sayısı dâhi doktrinde tartışmalıdır. İsviçre doktrininde, söz konusu düzenleme Kanun'da mevcutken, yasal temsilcinin rızası (velayet söz konusu ise anne ve babanın birlikte rızası), gerekli yaşın doldurulmuş olması ve önemli/baskın sebep (*raison majeure*) bulunması gerektiği yönünde üç şart kabul edilmiştir²⁴. Türk doktrininde ise, dört şart bulunduğu düşünülmektedir: on altı yaşını tamamlamış olma, olağanüstü durum ve pek önemli sebep bulunması, olanak buldukça yasal temsilcinin dinlenmesi ve hâkim kararı²⁵. Üç şart ile yetinen ilk görüşte, on altı yaşını tamamlamış olma, olağanüstü durum ve pek önemli sebep bulunması ile olanak buldukça yasal temsilcinin dinlenmesi şartları anılmaktadır²⁶. İkinci görüşe göre, yaş haddinden başka, fevkalade hâl ve pek mühim sebep bulunması ve hâkimin muvafakati şeklinde iki şart daha bulunduğu kaleme alınmıştır²⁷. Diğer bir görüşe göre, bu şartlara evlenmesine izin verilecek kişinin evlenmek hususunda bedenî (cinsî) ve fikrî olgunluğa erişmiş olması eklenmelidir²⁸. Öyle ki, hâkim bu olgunluğun

²⁴ DESCENAUX/TERCIER, p. 45.

²⁵ AKINTÜRK, Turgut/KARAMAN-ATEŞ, Derya; *Türk Medenî Hukuku, Aile Hukuku*, C. II, 14. Baskı, İstanbul, 2012, s. 67.

AKKURT, Sinan Sami; *Türk Medenî Hukukunda Evlenmenin Butlanı*, Konya, 2008 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), s. 107, <http://www.belgeler.com/blg/1bb5/turk-medeni-hukukunda-evlenmenin-butlani-nullity-of-marriage-in-turkish-civil-code> (27.5.2012).

743 Sayılı Kanun döneminde, kadın için on dört, erkek için on beş yaşın ikmali şartıyla aynı yönde bkz. AKINTÜRK, Turgut; *Aile Hukuku*, 4. Baskı, Ankara, 1996, s. 61, 62.

ZEVKLİLER, Aydın/ACABEY, Beşir/GÖKYAYLA, Emre; *Zevkliler Medenî Hukuk, Giriş-Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku-Aile Hukuku*, 6. Baskı, İstanbul, 1999, s. 786, 787.

²⁶ DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 49, 50.

SAMAT, Murat; *Evlilik Birliğinin Korunması*, Ankara, 2010, s. 27-30 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/5935/Binder1.pdf (13.5.2012). KESKİN, s. 69.

743 Sayılı Kanun döneminde yasal temsilcinin dinlenmesi şartıyla birlikte aynı yönde bkz. FEYZİOĞLU, Necmettin Feyzi/ÖZAKMAN Cumhur/SARIAL, Enis M.; *Aile Hukuku*, 3. Baskı, İstanbul, 1986, s. 140.

FEYZİOĞLU, Necmettin Feyzi/DOĞANAY, Ümit; *Medenî Hukuk Dersleri*, C. I, Temel Prensipler-Şahsın Hukuku-Aile Hukuku, İstanbul, 1966, s. 217.

TEKİNAY, Sulhi Selâhattin; *Türk Aile Hukuku*, 7. Baskı, İstanbul, 1990, s. 71.

ÖĞÜZMAN, Kemâl/DURAL, Mustafa; *Aile Hukuku*, İstanbul, 1998, s. 62, 63.

²⁷ SCHWARTZ, s. 63.

²⁸ VELDET, Hıfzı; *Medenî Hukukun Umumi Esasları*, 3. Basım, İstanbul, 1948, s. 64. VELİDEDEOĞLU, Veldet Hıfzı; *Türk Medenî Hukuku*, C. II, Aile Hukuku, Cüz 1, 4. Baskı, İstanbul, 1960, s. 48.

VELİDEDEOĞLU, Veldet Hıfzı; *Türk Medenî Hukuku*, C. II, Aile Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, 1965, s. 60.

ÖZTAN, Bilge; *Aile Hukuku*, 3. Bası, Ankara, 2000, s. 105.

ÖZTAN, Bilge; *Aile Hukuku*, 4. Bası, Ankara, 2004, s. 107.

GENÇCAN, s. 271. EGGER, Türk, s. 54.

mevcut olup olmadığı konusunda tereddüt ederse, küçüğü adli tabibe muayene ettirip rapor almalıdır²⁹. Nitekim bir Yargıtay kararında, tereddüt varsa küçüğün evlenme olgunluğuna erişip erişmediği hususunun aydınlatılması için “uzman bilirkişi raporu” alınması gereği dile getirilmiştir³⁰.

Hâkimin olağanüstü evlenmeye izin vermesi için üç şart bulunduğu düşünülmektedir: evlenmek için izin isteyen kişinin on altı yaşını doldurmuş olması, olağanüstü durumun ve pek önemli sebebin birlikte bulunması, izin talep edenin evlenmesinde yarar bulunması. Bu şartların varlığı kümülatif olarak araştırılmaktadır. İçlerinden birinin dâhi eksik olması, olağanüstü evlenmeye izin verilmesi sonucunu doğurur.

Son şartın, olanak buldukça yasal temsilcinin dinlenmesi şeklinde belirlenmeyip, talepte bulunanın yararına odaklanması şu şekilde gerekçelendirilebilir. Her şeyden önce, hâkim, olanak buldukça yasal temsilciyi dinlemekle, böyle bir evliliğin küçüğü nasıl etkileyeceğine ilişkin bilgileri, küçüğü yakından tanıyan ilk ağızdan edinmektedir. Böylece, dava konusu evliliğin talepte bulunanın yararına olup olmadığı takdir edilirken, somut olaya ilişkin veriler önemli boyutta genişlemektedir. Kanun koyucunun, olanak buldukça yasal temsilcinin dinlenmesini temenni etmesi, hâkimin talepte bulunanın menfaatine ilişkin takdirini maksimal düzeyde veriler ışığında oluşturmasıdır. Bu nedenlerle, olanak buldukça yasal temsilcinin dinlenmesi, maddî hukuka ilişkin bir şart olarak değerlendirilmemiştir. Bilakis usul hukuku kaynaklıdır. Aile hukukuna ilişkin yargılamalarda çoğunlukla uygulama alanı bulan re’sen araştırma ilkesi çerçevesinde, özel olarak hâkime yol gösterilmesi söz konusudur. Diğer taraftan, izin talep edenin evlenmesinde yarar bulunması, önemli sebeplere ilişkin şarttan bağımsız olarak ayrıca kabul edilmiştir. Çünkü olağanüstü durumun ve pek önemli sebebin birlikte bulunması şartı, objektiftir. Fakat izin talep edenin evlenmesinde yarar bulunması şartı, subjektiftir. Olağanüstü durum, talepte bulunanın kişiliğine, olgunluk düzeyine ve hayattan beklentilerine uygun olarak yorumlanmalıdır. Örneğin, on altı yaşında bir genç kızın kimsesiz kalması, olağanüstü durum ve pek önemli sebep teşkil eder. Ancak böyle bir geç kız, normal dışı yüksek zekâya sahip olup da derslerindeki başarısı övgüye ve korunmaya değerse, akademik gelişimini sürdürmesi maksadıyla, evlendirilmeksizin çocuk esirgeme kurumuna yönlendirilmesi, bu kızın yararına bir seçim olacaktır. Görüldüğü gibi bu örnekte, objektif şart gerçekleştiği hâlde, subjektif şart gerçekleşmediği için, evlenmeye izin verilmemesi gereği ortaya çıkmaktadır.

1. Evlenmek İzin İsteyen Kişinin On Altı Yaşını Doldurmuş Olması

Evlenmek için izin isteyen kadın veya erkek, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin, olağan evlenme yaşı teşkil eden on yedi yaşın bir eksikliğini, on altı yaşını

²⁹ EGGER, Türk, s. 54. VELDET, Hıfzı; *Medenî Hukukun Umumi Esasları*, 3. Basım, İstanbul, 1948, s. 64. VELİDEDEOĞLU, Veldet Hıfzı; *Türk Medenî Hukuku*, C. II, Aile Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, 1965, s. 60.

³⁰ Yarg. 2. HD., 2003/6480 E., 2003/7586 K., T. 26.5.2003 (GENÇCAN, s. 271'den naklen).

doldurmuş olmalıdır. “On altı yaşın tamamlanması, on yedinci yaştan ilk günü almakla olur”³¹. Kısacası, izin talep eden kadın veya erkek, on yedinci yaş gününü yaşamış olmalıdır. Doktrinde, söz konusu yaş sınırı hakkında “kazaî evlenme rüştü” ve “evlenmeye reşit kılma” terimleri kullanılmıştır³². Buna karşılık, haklı olarak bu terimin isabetli olmadığı, evlenmek hususunda ergin kılınma değil, izin vermenin söz konusu olduğu dile getirilmektedir³³.

Söz konusu “hüküm muhik olmayan neticelere sebebiyet verebilir. Meselâ on beş yaşında bir kız gebe kalırsa, hiçbir yardım tedbirine imkân yoktur”³⁴. Evlendirme Yönetmeliği’nin³⁵ “Evlenme Ehliyeti ve Şartları” başlıklı hükmüne göre, “On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hâkimin izni ile evlenebilir”³⁶. Ancak ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez” (EY. m. 14/1-b). Şu hâlde, mahkeme kararıyla ergin kılınan on beş yaşını doldurmuş kişi, on altı yaşını dolduruncaya kadar geçecek ara dönemde hâkim kararıyla dâhi evlenemez³⁷. Öyleyse, on altı yaşını doldurmak şartı, mutlak olarak algılanmalıdır; söz konusu şart kesin karakteri haizdir. Diğer taraftan, küçüğün nüfusa geç kaydettirilmiş olması iddiası değerlendirilmelidir. Yargıtay’a göre, nüfus kaydının düzeltilmesine ilişkin bir hüküm bulunmadıkça, evlenmek için izin isteyen kişinin görünüşü ve doktor raporu esas alınarak hüküm kurulamaz³⁸. Demek ki, küçüğün biyolojik olarak

³¹ DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 48. Aynı yönde bkz. AKINTÜRK/KARAMAN-ATEŞ, s. 67.

743 Sayılı Kanun döneminde aynı yönde bkz. ZEVLİLER/ACABEY/GÖKYAYLA, s. 787.

Fransız Medenî Kanunu’nun eski hâlinde kadın için olağan evlenme yaşının, yani on beş yaşın aynı şekilde açıklığa kavuşturulması yönünde bkz. DEMOLOMBE, p. 22.

BAŞPINAR, Veyse;: “Türk Medenî Kanunu ile Aile Hukukunda Yapılan Değişiklikler ve Bu Konuda Bazı Önerilerimiz”, AÜHF, C. 52, S. 3, s. 79-101, s. 82, <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/281/2558.pdf> (27.5.2012).

Olağanüstü evlenme yaşının bu şekilde yüksek tutulmasının toplumsal ihtiyaçlara uygun olmadığı yönünde bkz. BAŞPINAR, s. 82, dpn. 20.

³² FEYZİOĞLU/ÖZAKMAN/SARIAL, s. 140. VELİDEDEOĞLU, 1948, s. 63. VELİDEDEOĞLU, 1965, s. 58. FEYZİOĞLU/DOĞANAY, s. 217. EGGER, Türk, s. 53. EGGER, İsviçre, s. 53. TEKİNAY, s. 71. AKINTÜRK, s. 60.

Kazaî evlenme rüştü teriminin doktrinde kullanıldığını belirterek “olağanüstü-fevkalade evlenme yaşı” ibaresi ile bkz. ÖZTAN, 2000, s. 104.

³³ DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 48, 49. OĞUZMAN/DURAL, s. 62.

Aynı yönde TBMM Genel Kurul görüşme tutanaklarından bir milletvekili konuşması için bkz. <http://www.belgenet.com/yasa/medenikanun/gorusme-4.html> (13.5.2012).

³⁴ 743 Sayılı Kanun döneminde on üç yaşında kız örneğiyle aynı cümle için bkz. SCHWARTZ, s. 64.

³⁵ RG. 7.11.1985, S. 18921; 10.7.1985 tarih ve 85/9747 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

³⁶ Bu noktada, yönetmelikteki bir eksiğe işaret edilmelidir. “Evlenme Dosyalarında Bulunacak Belgeler” başlıklı hükümde, başvuruda bulunan kişinin küçük veya kısıtlı olması durumunda yasal temsilcinin izni belgelenen evrak anılmaktadır (EY. m. 20/4). Ancak olağanüstü evlenmeye münhasır olarak, on altı yaşını doldurmuş kişinin evlenmesine hâkim tarafından izin verildiğini ispatlayan mahkeme ilâmı unutulmuştur.

³⁷ TEKİNAY, s. 71. AKINTÜRK, s. 61. SCHWARTZ, s. 63. VELİDEDEOĞLU, 1948, s. 63. ZEVLİLER/ACABEY/GÖKYAYLA, s. 788. ÖZTAN, 2004, s. 106.

³⁸ Yarg. 2. HD., 2003/3842 E., 2003/5076 K., T. 8.4.2003 (GENÇCAN, s. 268, dpn. 41’den naklen).

on altı yaşını doldurmuş olması; kemik yaşının bu hususu doğrulaması veya kız ise adet (*menstruation*) dönemine girmiş olması dâhi yeterli değildir.

2. Olağanüstü Durumun ve Pek Önemli Sebebin Birlikte Bulunması

Ancak izin talebinde bulunan kişinin evlenmesini gerçekten zorunlu kılan bir durumun varlığı, pek önemli sebep ve olağanüstü durum sayılabilir. “Kanunun vermiş olduğu bu imkân, hususî hâlleri göz önünde bulundurmaya ve bilhassa evlilik dışı doğumların önüne geçmeye hizmet eder”³⁹. “Olağanüstü durumun ve pek önemli sebebin somut olayda mevcut olup olmadığının takdiri hâkime bırakılmıştır”⁴⁰. Önemli sebebin varlığı ahlaki ve sosyal görüşlere göre tayin edilir. Hâkim çok ciddi durumlarda evlenmeye izin vermelidir⁴¹.

Yargıtay, içtihadı birleştirme kararında, “olağanüstü durum ve pek önemli sebep” mevhumlarını açıklamıştır: “ancak fevkalade hâller ve pek mühim sebepler mevcut olduğu surette on beş yaşını ikmal etmiş olan erkek ve kızın evlenmesine müsaade olunmuşken, dairece şimdiye kadar verilen kararlarda mühim sebep olarak (haml) kabul edilmiş olduğundan ve hâlbuki kanunun mutlak olan ibaresini tayinde karine olmamakla beraber bu hükmün yalnız haml bulunmak suretine hasrı istisnanın illet ve hükmüne de muhalif düşeceğinden ve binaenaleyh heyetçe yukarıda yazılı içtihadattan dönmeğe lüzum görüldüğünden”⁴². Bu içtihadı birleştirme kararına göre, olağanüstü durum ve pek önemli sebep, yalnızca gebelik durumundan ibaret olmayıp başkaca ihtimalleri de içerir.

Doktrinde, “kadının evlilik dışı gebe kalması, ana babasını kaybetmesi sebebiyle evsiz yurtsuz kalması, nişanlılardan birinin ölüm tehlikesi içinde olması, kızın kaçırılması veya ırzına geçilmesi, seksüel nevrasteni hastalığı ve karı koca gibi yaşama, kızın daha erken yaşta evlenmeyi kabul eden bir ülkeye gelin gitmesi” sebepleri aktarılmaktadır⁴³. Ayrıca, kızın mevcut ailesinde aşırı çalıştırıl-

³⁹ VELİDEDEOĞLU, 1948, s. 63. VELİDEDEOĞLU, 1960, s. 48. VELİDEDEOĞLU, 1965, s. 59.

⁴⁰ KESKİN, s. 69. Aynı yönde bkz. DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 49. SAMAT, s. 28. HATEMİ, s. 41. FEYZİOĞLU/DOĞANAY, s. 217.

KÖPRÜLÜ, Bülent/KANETİ, Selim; *Aile Hukuku*, İstanbul, 1985-1986, s. 70.

BAKTUR, Selma; *Aile Mahkemeleri*, Ankara, 2003, s. 90.

⁴¹ ÖZTAN, 2000, s. 104, 105.

⁴² Yarg. İBGK, 1935/103 E., 1935/15 K., T. 7.6.1935, <http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=16664> (13.5.2012).

Aynı karar için bkz. ARSEBÜK, Esat; *Medenî Hukuk*, C. II, Ankara, 1940, s. 598.

VELİDEDEOĞLU, 1948, s. 63. FEYZİOĞLU/ÖZAKMAN/SARIAL, s. 142. SCHWARTZ, s. 63.

⁴³ FEYZİOĞLU/ÖZAKMAN/SARIAL, s. 140. Aynı yönde bkz. DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 49. ÖZTAN, 2000, s. 105. ÖZTAN, 2004, s. 106, 107. GENÇCAN, s. 270. OĞUZMAN/DURAL, s. 62, 63. SAMAT, s. 28. VELİDEDEOĞLU, 1965, s. 59. VELİDEDEOĞLU, 1960, s. 49.

ÖZKAN, Hasan; *Aile Hukuku Davaları ve Tatbikatı*, İstanbul, 2004, s. 97.

GÖNENSAY, Samim; *Medenî Hukuk, Cilt 2 Aile Hukuku*, Kısım 1 Karı Koca, İstanbul, 1937, s. 18, 19.

Seksüel nevrasteni hastalığı bakımından, ilk atıf yapılan kitapta, evlenme gereğinin doktor raporuyla kanıtlanması şart koşulmaktadır.

ması, evlendiği takdirde zarurette bulunan ailesine yardım edebilmesi hâlleri de izin bakımından olumlu karşılanmaktadır. Yargıtay'a göre, evlenmesine izin istenen Ç. vesayet altında olup, "akrabaları tarafından bakılmakta ve düzenli bir aile hayatı bulunmamaktadır. Davacı bir an önce evlenerek başkalarına bağımlı olmaktan kurtulacaktır"⁴⁴. Bunlara karşılık, iyi bir kısmetin kaçırılmaması, hastalık olmaksızın ruhî sıhhat üzerinde iyi tesir edeceği inancı, kâfi sebep telakki edilmemiştir⁴⁵. Her hâlde, pek önemli durum ve sebeplerin kayıtsız şartsız nitelik arz etmesi, geçici olmaması zorunludur.

3. İzin Talep Edenin Evlenmesinde Yarar Bulunması

Olağanüstü durum ve önemli sebep sayılan örnekler yukarıda verilmiştir. Anılan olağanüstü durum ve önemli sebeplerin kayıtsız şartsız evlenmeye müsaadeye mesnet edilmesi, her zaman küçükün yararına sonuç doğurmaz. Kısacası olağanüstü durum gerçekleşmiş olması doğrudan evlenmeye müsaade edilmesi sonucunu doğurmamalıdır. "Bunların her zaman mutlaka önemli sebep sayılması zorunlu değildir"⁴⁶. Bunun için, olağanüstü durum ve pek önemli sebebin varlığıyla yetinilmemeli; ayrıca bu durum ve sebep dolayısıyla evlenmenin, izin talep edenin yararına hizmet edip etmediği kontrol edilmelidir.

Türk doktrininde bu iddiayı destekleyen görüşler bulunmaktadır. "Kadının gebe kalmış olması hâlinde bile hâkim, küçük yaşta yapılacak evliliğin mahzurlu olduğunu görürse, izin vermeyebilir"⁴⁷. "Yapılacak evlenme, izin verilecek kadının daha kötü hayat şartlarına sürüklenmesine yol açacaksa erken evlenme izni verilmemelidir"⁴⁸. Burada hâkim son derece dikkatli hareket etmeli, tarafların menfaatlerini daima göz önünde tutmalıdır⁴⁹. Bedenî ve fikrî olgunluk "şartı mevcut olduktan sonra, her iki tarafın şahsî selametine müteallik sebepler muafiyeti haklı gösterebilir"⁵⁰. "Somut olayda olağanüstü bir durum gerçekleşmiş olsa ve pek önemli bir sebep bulunsa bile, bu suretle taraf menfaatlerinin ihlal edileceği, hatta daha doğru bir ifade ile evlenme izni verilmesinde "bir fayda bulunmadığı" kanaatine varan hâkim, evlenme iznini vermeye mecbur değildir"⁵¹. "Hükmün konulmasının en mühim sebebi, her iki tarafın ve varsa çocuğu menfaatinin korunmasıdır"⁵². Yasal temsilciler rıza verseler bile, talepte bulunan

⁴⁴ Yarg. 2. HD., 2003/7198 E., 2003/8271 K., T. 5.6. 2003 (ÖZKAN, s. 106'dan naklen).

⁴⁵ SAYMEN, s. 32, 33. EGGER, Türk, s. 54. TEKİNAY, s. 72. AKINTÜRK/KARAMAN-ATEŞ, s. 67, 68.

⁴⁶ OĞUZMAN/DURAL, s. 63.

⁴⁷ DURAL/ÖGÜZ/GÜMÜŞ, s. 49. Aynı yönde bkz. ÖZTAN, 2000, s. 106. FEYZİOĞLU/DOĞANAY, s. 217.

⁴⁸ OĞUZMAN/DURAL, s. 63.

⁴⁹ ÖZTAN, 2000, s. 104.

⁵⁰ EGGER, Türk, s. 54. Aynı yönde bkz. AKINTÜRK/KARAMAN-ATEŞ, s. 68, 69.

⁵¹ KESKİN, s. 69, dph. 12.

⁵² VELİDEDEOĞLU, 1948, s. 64.

küçüğün açık menfaatleri evlendirmeyi gerektirmiyorsa, hâkim evlenmeye izin vermez⁵³. Hâkim, alacağı olumlu veya olumsuz kararın, evlenecek kişiler, onların aileleri ve toplum üzerindeki etkilerini değerlendirmelidir⁵⁴.

İsviçre doktrininde, Kanun'da söz konusu düzenleme varken, talep bulunanın yararı şartını gözetken bir görüş tespit edilmiştir. Küçüğün gebe olması hipotezi bile, savcının evlenmeye izin vermesi noktasında, otomatik gerekçe sayılmamalıdır. Ayrıca, erken evlenmenin (*le mariage prématuré*), nişanlıların yararına (*l'intérêt des fiancés*) hizmet etmesi aranmakta; uzun süreli/dayanıklı birliktelik (*l'union durable*) için gerekli olgunluk (*la maturité nécessaire*) aranmaktadır⁵⁵.

Bazı Yargıtay içtihatları da, izin talep edenin evlenmesinde yarar bulunması şartını sağlamaktadır. “Yasal temsilci tarafından açılan davada, mümeyyiz küçük de dinlenecek, evlenme için gerekli kişiliğe, bedenî ve fikrî olgunluğa erişip erişmediği hâkim tarafından gözlenecektir”⁵⁶. “Hâkim tüm delilleri değerlendirerek mümeyyiz küçüğün menfaatleri gerektiriyorsa evlenmeye izin verebilecektir”⁵⁷. Aynı yönde başka bir içtihat, “yasal temsilcinin dinlenmesinin küçüğün menfaatinin tespiti bakımından önem arz ettiği; burada önemli olan noktanın işbu menfaatin varlığının anlaşılması olduğu açıkça belirtilmiştir”⁵⁸.

Doktrinde, ancak belirli bir kişiyle evlenmeye izin verilebileceği; bu kişinin de nişanlı olduğu; genel geçer izin verilemeyeceği açıklığa kavuşturulmuştur⁵⁹. Mahkeme, talepte bulunanın belirli bir kişi ile evlenmesi için izin vermektedir. Yoksa onun herhangi bir kişiyle evlenmesi için genel olarak izin verilmesi söz konusu değildir. Bu bakımdan, hâkim belirli bir kişiyle evlenilmesi için izin verse, sonra evlenilmesi için izin verilen müstakbel eş ölse, bu izin bir başkası için kullanılamaz⁶⁰. Diğer taraftan, olağanüstü evlenme izninin ne kadar süreli-

⁵³ SAMAT, s. 28.

743 Sayılı Kanun döneminde, yalnızca dinlemenin şart olduğu, rızalarının aranmadığı yönünde bkz. FEYZİOĞLU/ÖZAKMAN/SARIAL, s. 142, 143. KÖPRÜLÜ/KANETİ, s. 70. VELİDEDEOĞLU, 1948, s. 65. VELİDEDEOĞLU, 1960, s. 49, 50. VELİDEDEOĞLU, 1965, s. 61, 62. TEKİNAY, s. 73. ÖZTAN, 2000, s. 106. FEYZİOĞLU/DOĞANAY, s. 217.

Velinin muvafakati olmasa bile, hâkimin gerekçe göstererek evlenmeye izin verebileceği yönünde bkz. HATEMİ, Hüseyin/SEROZAN, Rona; *Aile Hukuku*, İstanbul, 1993, s. 111.

⁵⁴ BAKTUR, s. 90.

⁵⁵ DESCHENAUX/TERCIER, p. 45.

⁵⁶ Yarg. 2. HD. 2004/3737 E., 2004/4675 K., T. 13.42004, http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_2_Hukuk_Dairesi_2004-3737.php (13.5.2012).

Ayrıca bkz. KESKİN, s. 69, dph. 11.

⁵⁷ Yarg. 2. HD., 2003/3372 E., 2003/4635 K., T. 1.4.2003, <http://bosandim.com/AvukatMakale.aspx?id=16&katid=2> (13.5.2012).

⁵⁸ Yarg. 2. HD., 1974/873 E., 1974/916 K., T. 18.2.1974 (AKKURT, s. 108'den naklen).

⁵⁹ GENÇCAN, s. 273. GÖNENSAY, s. 19.

⁶⁰ DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 49.

ğine tanındığı konusunda pozitif hukukta bilgi bulunmamaktadır. Buna karşılık, İsviçre doktrininde, erkek için iki yıl, kadın için bir yıl boyunca geçerli olmak üzere izin verildiği belirtilmiştir⁶¹. Kadın için öngörülen sürenin, Türk Hukuku'nda, hem erkek, hem de kadın bakımından maksimum nitelik arz ettiği kabul edilebilir. Çünkü on altı yaşın doldurulduğu anda iznin verildiği düşünülse bile, zaten bir yıl sonra olağan evlenme yaşı sağlanmış olacaktır.

Nihayet, kızın kaçırılması, ırzına geçilmesi veya gebe kalması durumları, doğaları gereği olağanüstü durum ve pek mühim sebep teşkil etmektedir. Fakat her kaçırılan veya ırzına geçilen kızın erken evlenmesine izin verilmesi isabetli değildir. Bu olasılıklarda bile, küçüğün yararı şartı gözetilmelidir. Yargıtay ise, 743 Sayılı Kanun döneminde, özellikle doğacak çocuğun nesebinin sıhhati gerekçesiyle, hamile kalan kızların evlendirilmesine meyilli tavır almıştır. “Toplanan delillerden, H'nin dava tarihinde on dört yaşını bitirip on beş yaşını bitirmediği, kızlığını on gün kadar önce kaybettiği ve M isimli şahısla kaçarak birlikte karı koca gibi yaşamağa başladığı anlaşılmaktadır. Bu durum fevkalade hâl ve pek mühim bir sebep teşkil eder. Verilecek izin, kızın aile birliği kurmasına yardım edeceği gibi ihlal olunan aile haysiyetini de telafi edecektir”⁶². Ne var ki, ortada sıhhati gözetilmesi gereken iki çocuk bulunduğu göz ardı edilmemelidir. Sadece doğacak bebeğin menfaatleri değil, aynı zamanda onu doğuracak çocuğun menfaatleri de nazara alınmalıdır. Özellikle, modern çevrelerde, genç kadının zamanında kürtaşı planlaması durumunda, sırf gebe kalması gerekçesiyle küçüğün evlenmesine izin verilmesi doğru olmayacaktır.

Mülga Türk Ceza Kanunu'nda⁶³ göre, “kaçırılan veya alıkonulan kız veya kadın ile maznun veya mahkûmlardan biri arasında evlenme vukuunda koca hakkında hukuku amme davası ve hüküm verilmiş ise cezanın çektirilmesi tecil olunur” hükmü yer almaktaydı (Mülga TCK. m. 434). Ancak bu hüküm, daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir⁶⁴. Türk Ceza Kanunu'nda⁶⁵ da, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kısmında (TCK. m. 102-15), anılan hükmün karşılığına yer verilmemiştir.

Mülga Türk Ceza Kanunu'ndaki hükmün yürürlükte kaldığı sürece tekabül eden Yargıtay kararları değerlendirilmelidir. Yerel mahkemelerce, mütecavizin sırf cezadan kurutulmak için evlenmek istemesi riyakârca karşılandığı hâlde, Yargıtay bazı kararlarında bu gayri samimiyeti dikkate almış, bazılarında ise hiç dikkate almamıştır. Öncelikle doktrinde takdirle karşılanan bir içtihadı değinilmelidir.

⁶¹ EGGER, İsviçre, s. 54.

⁶² Yarg. 2. HD., 1986/10310 E., 1986/10529 K., T. 1.12.1986, http://www.kararevi.com/karars/662194_yargitay-2-hukuk-dairesi-e-1986-10310-k-1986-10529 (13.5.2012).

⁶³ RG. 13.3.1926, 320; 765 Sayılı Kanun.

⁶⁴ AYM., 2001/478 E, 2004/38 K., T. 25/3/2004, www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/765.htm (3.6.2012).

⁶⁵ RG. 12.10.2004, 25611; 5237 Sayılı Kanun.

“Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 1935 yılında verdiği bir karara göre, davacı kızın bikrini izale eden şahısla evlenmesi, o şahsı cezadan kurtarmaktan başka bir fayda temin edemeyeceği mahkemece yapılan tahkikattan anlaşılmasıyla, hadisenin fevkalade hâllerden sayılmasına imkân görülmemiştir. Yargıtay’ın bu kararı çok yerindedir. Meselâ bir haydut tarafından kaçırılıp bikri izale edilmiş olan bir genç kızla bu haydudun evlendirilmesinde kızın hiçbir menfaati yoktur”⁶⁶. Haydut örneği, talepte bulunan bayan bakımından yarar şartının dikkate alınmasına ilişkindir. Doktrinde, tersini sağlayan bir örnek de bulunmaktadır. “Farz ediniz ki on beş yaşındaki bir erkek kırk yaşında bir kadınla sevişmiş ve aralarında münasebet vukua gelmiştir. Kadının gebe olduğunu da kabul edebiliriz. Fakat bu kadın iffetsizlikle melfuftur. Tecrübesizliği hasebiyle erkek, kadının telkinlerine kapılarak onunla evlenmek istiyor. İşte burada hâkim ana babayı veya vasiyi dinler, vaziyeti tetkik ederek anlar ve tabiatıyla erkeğin evlenmesine müsaade vermez”⁶⁷.

Genç kızın müteceviziyle evlendirilmesini destekleyen Yargıtay kararları da bulunmaktadır. “Özgürlükler Medenî Kanun’un 23. maddesinde, vazgeçilmez hak ve değerler olarak öngörülmüş, bununla da yetinilmemiş, Anayasa tarafından titizlikle korunmuştur. İşte bu denli belirgin surette korunan kişi özgürlüğünün tabii sonucu olarak, kız kaçırma veya ırza geçme ve benzeri suçlar işleyen kişi ile mağdurenin evlenmesi hâlinde, evlenen kişi hakkındaki kamu davasının ve şayet ceza verilmiş ise cezanın erteleneceği, Türk Ceza Kanunu’nun 434. maddesinde belirlenmiştir. İşte konuya bu açıdan bakıldığı zaman bir kimsenin az önce açıklanan bir eylem yüzünden tutukluluk veya mahkûmiyet halinin sona erdirilmesi amacı ile de olsa, kendisine karşı suç işlediği kimse ile evlenmek ve Medenî Kanun’un öngördüğü imkândan yararlanmak istemesi kanunî hakkıdır. Bu durum Medenî Kanun’un 88. maddesinde yer alan pek mühim sebep ve olağanüstü hâl niteliğindedir. Mahkemece, bu istemin sırf cezadan kurtulmaya yönelen ve suç işlemeye yeşil ışık tutan bir dilek şeklinde nitelendirilmesi Medenî Kanun’un ruhu ve sözleri ile çelişmektedir”⁶⁸. “Doktor raporu ile evlenmesine izin istenen S’nin altı aylık hamile olduğu anlaşılmıştır. S’yi kaçırıp ve hamile bırakan erkeğin cezadan kurtarılmasını sağlamak için evlenmeye izin istendiğini kabule dair bir delil yoktur. O halde küçük S’nin hamileliği ve doğuracağı çocuğun hukukî durumu fevkalade hâl ve pek mühim bir sebep kabul edilerek evlenmeye izin kararı verilmesi gerekirken reddi doğru değildir”⁶⁹.

⁶⁶ VELİDEDEOĞLU, 1948, s. 64. Aynı yönde bkz. VELİDEDEOĞLU, 1965, s. 59. KÖPRÜ-LÜKANETİ, s. 70. Yarg. 2. H.D., 5.11.1935, 2463-265, Tem. Kar. 1935, s. 72 (VELİDEDEOĞLU, 1965, s. 59, dpn. 13’ten naklen).

⁶⁷ ARSEBÜK, s. 598, 599.

⁶⁸ Yarg. 2. HD., 1982/8817 E., 1982/9424 K., T. 13.12.1982, http://www.kararevi.com/karars/661910_yargitay-2-hukuk-dairesi-e-1982-8817-k-1982-9424 (13.5.2012).

⁶⁹ Yarg. 2. HD., 1995/14302 E., 1996/814 K., T. 25.1.1996, <http://hukuk.co/forums/topic/1288/evlenmeye-izin-fevkalade-hal> (13.5.2012).

III. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME İLE YARGILAMAYA İLİŞKİN DİĞER ÖZELLİKLER

Söz konusu dava, uygulamada, “olağan dışı evlenmeye izin davası” olarak adlandırılmaktadır⁷⁰. Konuya ilişkin görevli mahkeme, Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’da⁷¹ düzenlenmiştir (m. 4/1). Evlenmek için olağanüstü durumda izin isteyen kişi, bu talebini, yerleşim yeri aile mahkemesine dava açmak yoluyla ileri sürecektir⁷². Örneğin İstanbul/Şişli mahallesinde ikamet eden bir kişi, bu talebini, İstanbul/Çağlayan aile mahkemelerinden dava açtığı günün nöbetçisine iletmelidir. Belirtmek gereklidir ki, hâli hazırda, aile mahkemeleri, olağan dışı evlenmeye izin davalarını, geçmişe oranla bir nebze daha özenli değerlendirebilmekte; en önemlisi, sosyal uzmanlardan yardım alarak ve küçüğü uzman psikoloğa yönlendirerek, bu raporlara binaen takdir yetkisini kullanabilmektedir (AMK. m. 5-7).

Usul hukukunda yargılama ikiye ayrılmaktadır: çekişmeli ve çekişmesiz yargılama. Olağan dışı evlenmeye izin davasında, nizasız kaza (çekişmesiz yargı) söz konusudur⁷³. Bu dava, basit yargılama usulüne tabi olup, dosya üzerinden inceleme yoluyla değil, duruşmalı olarak yürütülür⁷⁴. Çünkü gerek izin talep edenin ve müstakbel eşinin, gerek yasal temsilcinin (olanak bulundukça) dinlenmesi ve özellikle talepte bulunanın yararı şartının tespit ve takdiri için duruşma yapmak zorunludur.

Usul hukukunda davalar, üç çeşit altında incelenmektedir: eda, tespit ve yenilik doğuran davalar. Eda davasında, her şeyden önce bir davalı bulunmakta ve bu davalı bir şey yapmaya, vermeye veya yapmaktan kaçınmaya mahkûm edilmektedir. Tespit davalarında, bir davalı bulunmamakta, yalnızca bir hukukî

⁷⁰ GENÇCAN, s. 266.

⁷¹ RG. 18.01.2003, S. 24997; 4787 Sayılı Kanun

⁷² DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 50. SAMAT, s. 29. GENÇCAN, s. 274. AKINTÜRK/KARAMAN-ATEŞ, s. 69. BAKTUR, s. 90. AKKURT, s. 109.

KÖSEOĞLU, Bilal/KOCAĞA, Köksal; *Aile Hukuku ve Uygulaması*, Bursa, 2011, s. 346.

Aksi yönde, “yetkinin söz konusu olmadığı” ve bulunulan yer aile mahkemesinde dava açılabilceği yönünde bkz. ÖZKAN, s. 97.

Aile mahkemelerinin kuruluşundan önce, bu izni vermek hususunda davacının yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesinin yetkili ve görevli olduğu yönünde bkz. VELİDEDEOĞLU, 1948, s. 65. VELİDEDEOĞLU, 1965, s. 61, 62. TEKİNAY, s. 74. AKINTÜRK, s. 63. ARSEBÜK, s. 600. ÖZTAN, 2000, s. 107. KÖPRÜLÜ/KANETİ, s. 70. FEYZİOĞLU/ÖZAKMAN/SARIAL, s. 143, 144. TEKİNAY, s. 74. OĞUZMAN/DURAL, s. 64.

743 Sayılı Kanun döneminde ve aile mahkemeleri kurulmamışken, İsviçre’de bu izni veren makamın kanton hükümeti, yani icra makamı olduğu; bizde ise sulh hukuk mahkemesinden izin alınması gerektiği yönünde bkz. EGGER, Türk, s. 55.

Sulh hukuk mahkemesinin kararına karşı olağan temyiz yolundan ziyade asliye hukuk mahkemesine itirazın getirilmesi yönünde bkz. HATEMİ, 1993, s. 111.

⁷³ KÖPRÜLÜ/KANETİ, s. 70. TEKİNAY, s. 74. ÖZTAN, 2000, s. 107. AKINTÜRK, s. 62.

⁷⁴ ÖZKAN, s. 98.

ilişkinin mevcut olduğu veya olmadığı tespit edilmektedir. Yenilik doğuran davalara gelince, ancak mahkemeye başvurularak kullanılması gereken yenilik doğuran hakların dava yoluyla kullanılması anlamını taşıyan davalardır⁷⁵.

Olağan dışı evlenmeye izin davası, on altı yaşını doldurmuş kişinin evlenmesine izin verilmesi amacıyla açılmakta olup, bu davanın, tespit davası karakteri taşıdığı düşünülmektedir. Çünkü bu davada bir davalı bulunmamakta; diğer bir deyişle, hasım gösterilmesine gerek kalmamaktadır. Ayrıca, ne talepte bulunan, ne de bir başka kişi bir şey vermeye, yapmaya veya bir şeyden kaçınmaya mahkûm edilmemektedir. Diğer taraftan, yenilik doğuran davalarda yeni bir hukukî durumun doğması veya sona erdirilmesi söz konusudur⁷⁶. Oysa bu davada, mevcut bir hukukî ilişkinin sona erdirilmesi veya değiştirilmesi de talep edilmemektedir. Kısacası, talepte bulunan kişinin evlenebileceği hususu tespit edilmekte; yoksa nişanlılık veya evlilik gibi yeni bir hukukî durum yaratılmamaktadır. Burada, istisnai gerekçelerle on altı yaşını doldurmuş kişinin evlenmesine izin verildiği hususunun tespiti söz konusudur. Tespit davası, bir hakkın varlığının veya yokluğunun tespitini karara bağlamakta; icraya koyulamamaktadır⁷⁷. Olağanüstü evlenmeye izin verildiğine dair ilâmda da, yalnızca dava konusu durum ortaya konulmakta; talepte bulunana erkenden evlenme ehliyeti bahşedilmekte; daha doğrusu talepte bulunanın istisnai olarak evlenme ehliyeti bulunduğu hususu tespit edilmekte ve bu ilâm cebren icra edilememektedir.

Hâkim, evlenme izni hakkında karar vermeden önce, “olanak buldukça” ana baba veya vasiyi dinler (TMK. m. 124/2). İşte yasal temsilcinin dinlenmesinin amacı, dava konusu evlenmenin küçüğün menfaatine uygun düşüp düşmediğinin hâkim tarafından tespit edilmesini kolaylaştırmaktır. Böylece hâkime, olumlu veya olumsuz yönde vicdani kanaat oluştururken delil toplama ve gerekçe hazırlama olanağı temin edilmektedir. Nitekim bir Yargıtay içtihadında da, “ana, baba veya vasiinin dinlenmesi, menfaatin tespiti bakımındandır” denilmiştir⁷⁸. 743 Sayılı Kanun, “yasal temsilcinin dinlenmesi” şeklinde düzenleme getirmişti ve yasal temsilcinin din-

⁷⁵ OĞUZMAN, Kemal M./BARLAS Nami; *Medenî Hukuk, Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar*, 17. Baskı, İstanbul, 2012, s. 300-305.

KURU, Baki/ASLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder; *Medenî Usul Hukuku*, 22. Baskı, Ankara, 2011, s. 270-277.

ALANGOYA, Yavuz H./YILDIRIM, Kâmil/YILDIRIM-DEREN, Nevhis; *Medenî Usul Hukuku Esasları*, 8. Baskı, İstanbul, 2011, s. 201-207.

MUŞUL, Timuçin; *Medenî Usul Hukuku*, 3. Baskı, Ankara, 2012, s. 127-133. MUŞUL, Timuçin; *Medenî Usul Hukuku*, 2. Baskı, Ankara, 2009, s. 116-119.

ERCAN, İsmail; *Medenî Usul Hukuku*, 1. Baskı, İstanbul, 2011, s. 201-205.

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet; *Medenî Usul Hukuku*, 12. Baskı, Ankara, 2011, s. 299-309.

⁷⁶ ALANGOYA/YILDIRIM/YILDIRIM-DEREN, s. 207. MUŞUL, 2012, s. 132. ERCAN, s. 204, 205. PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, s. 309. KURU/ASLAN/YILMAZ, s. 277.

⁷⁷ ALANGOYA/YILDIRIM/YILDIRIM-DEREN, s. 205. KURU/ASLAN/YILMAZ, s. 271. ERCAN, s. 202.

⁷⁸ Yarg. 2. HD., 1974/873 E., 1974/716 K., T. 18.2.1974 (TEKİNAY, s. 73, 74, dpn. 14'ten naklen).

lenmesi bir zorunluluk arz ediyordu. Bu hâliyle bir dava şartı olmasa da, yasal temsilciyi dinlemeden karar verilmiş olması temyiz yargılamasında tek başına bozma sebebi teşkil ediyordu⁷⁹. Mevcut düzenlemeye göre, hâkim mümkün olduğu takdirde ana babayı veya vasiyi dinler; ancak evlenme izni konusundaki kararını, onların görüşleri ile bağlı olmaksızın verir⁸⁰. Hükümün amacı, hâkimin küçüğün menfaatlerinin yasal temsilcisinden daha iyi anlayacak ve koruyacak olmasıdır⁸¹. On altı yaşın tamamlanmasından itibaren on yedi yaşın tamamlanmasına kadar, hâkimin izni yasal temsilcinin muvafakatinin yerini almaktadır. Bu nedenle, yasal temsilcinin izni olmaması hasebiyle nispi butlan davası açmasının önü kapanmıştır (MK. m. 153). Şu hâlde, hâkim izin verdikten sonra, yasal temsilci artık muvafakatinin bulunmaması dolayısıyla nispi butlan davası açamaz.

Erken evlenmek isteyen kişi, on beş yaşını doldurmakla ergin kılınmış olabilir (TMK. m. 12). Bu durumda, ergin kılınmış kişi, on altı yaşını doldurunca, erken evlenmesine izin verilmesi için bizzat hâkimden talepte bulunabilir. Ancak mahkeme kararıyla ergin kılınmamış küçüğün, erken evlenmesine izin verilmesini, bizzat mahkemeden talep edip edemeyeceği tartışmalıdır. Doktrinde, erken evlenmek isteyen kişinin bizzat mahkemeden talepte bulunabileceği gibi, onun yerine yasal temsilcinin de talepte bulunabileceği belirtilmektedir⁸². Ayrıca, iki davacının bulunduğu; ayırt etme gücüne sahip küçüğün ve yasal temsilcinin birlikte talepte bulunacağı ileri sürülmüştür⁸³. Başka bir görüşe göre, on altı yaşında evlenmek isteyen kişi, yasal temsilcisinin katılımı olmaksızın, kendi başına mahkemeye başvurabilir. Çünkü evlenmek ve bunun için hâkimden izin istemek, kişiye sıkı sıkıya bağlı hakır⁸⁴.

Bu konuya ilişkin Yargıtay içtihatlarının paralellik arz etmediği ifade edilmiştir. Bazı içtihatlarda, evlenmeye izin verilmesini talep hakkı mümeyiz küçüğe tanınmıştır⁸⁵. Bazılarında ise, küçüğün davada kendi kendini temsil edemeyeceği, duruşmalarda hazır bulunamayacağı, ona kayyım atanması gerektiği düşünülmüş-

⁷⁹ DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 49, 50. KESKİN, s. 69. HATEMİ, s. 41. VELİDEDEOĞLU, 1948, s. 64, 65. TEKİNAY, s. 73. AKINTÜRK/KARAMAN-ATEŞ, s. 68. GÖNENSAY, s. 19.

DEMİR, Sevgi: Türk Medenî Kanunu Aile Hukuku, Ankara, 2004, s. 27.

1984 tarihli Medenî Kanun Ön Tasarısı'nda, yasal temsilcinin dinlenmesi zorunluluğunun terk edildiği yönünde bkz. OĞUZMAN/DURAL, s. 63. ZEVLİLİLER/ACABEY/GÖKYAYLA, s. 787.

⁸⁰ DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 49, 50. KESKİN, s. 69. HATEMİ, s. 41. BAKTUR, s. 90. DEMİR, s. 27. Aksi yönde, yasal temsilci izninin 4721 Sayılı Kanun döneminde bile halen gerektiği yönünde bkz. ÖZKAN, s. 96, 97.

⁸¹ ÖZTAN, 2000, s. 107.

⁸² GENÇCAN, s. 275. AKKURT, s. 108, 109.

⁸³ ÖZKAN, s. 97. Nitekim yazar örnek dava dilekçesini bile, "Kızımın durumu itibarıyla ivedilikle nişanlısıyla evlenmesi gerekiyor" şeklinde kaleme almıştır (ÖZKAN, s. 99).

⁸⁴ DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 49, 50. KESKİN, s. 69. KÖPRÜLÜ/KANETİ, s. 70. TEKİNAY, s. 74. ÖZTAN, 2004, s. 106. ZEVLİLİLER/ACABEY/GÖKYAYLA, s. 788.

⁸⁵ Yarg. 2. HD., 1977/603 E., 1977/846 K.; YKD., Y. 1980, S. 8, s. 1072. Ayrıca bkz. AKINTÜRK, s. 63, dnp. 17a.

tür⁸⁶. Doktrinde kayyım atama olayı eleştirilmekte, bu davanın bizatihi küçük tarafından açılacağı dile getirilmektedir⁸⁷. Oysa kayyım atanması bazı durumlarda gerekebilir. Eğer yasal temsilci ile küçük arasında menfaat çatışması varsa kayyım atanması kanun gereğidir (TMK. m. 426/2). Anılan hükümde, menfaat çatışması, bir fiksiyon olarak yasal temsilcinin yetkisini kullanmasına engel kabul edilmektedir⁸⁸. Söz konusu davada da, yasal temsilci küçüğün menfaatlerine zıt ve fakat kendi menfaatlerine uygun bir şekilde onun evlenmesi veya evlenmemesi yönünde çıkarıcı tavır takınıyorsa, derhâl küçüğe kayyım atanmalıdır⁸⁹. Çünkü menfaat çatışmasında, tanımı gereği, küçüğün menfaatlerinin ihlaline yönelik tehlike yaratma olasılığı dikkate alınır. Bu davadaki tehlike, yasal temsilcinin olanak bulunup dinlenmesi üzerine, hâkimin vicdanî kanaatini gerçeklere aykırı yönde etkilemesi ve onun takdir yetkisini yanlış yönde kullanmasına sebebiyet vermesidir. Bu noktada, olağan dışı evlenmeye izin davasına bakan aile mahkemesi, talepte bulunanın yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesine, erken evlenmek isteyen kişinin işbu davanın yürütülmesinde temsili için temsil kayyımını atanmasını talep eder (TMK. m. 430/1). Aile mahkemesinin isteği üzerine rapor temini için, talepte bulunanın uzman psikoloğa veya sağlık kuruluşuna götürülüp getirilmesi işlerini dâhi temsil kayyımını takip eder. Olağan dışı evlenme davasına ilişkin temsil ve takip işlerinde vesayet makamının talimatlarına da uyar (TMK. m. 459).

Yargıtay, olağan dışı evlenmeye izin davasında gerekli yaşın doldurulmuş olması bakımından, dava ve hüküm tarihlerinden bazen birini, bazen de ikisini birlikte dikkate almaktadır⁹⁰. Bu noktada, dava tarihi itibarıyla on altı yaşın doldurulmasına az bir zaman kalmış olması durumunda, davanın reddedilmesi veya gerekli yaşın doldurulmasının bekletici mesele yapılması olasılıkları ortaya çıkmaktadır. Yargıtay'ın bazı kararlarında dava tarihinin, bazılarında ise hüküm tarihinin dikkate alınması sorunun çözümünü zorlaştırmaktadır. Hüküm tarihinde gerekli yaşın dol-

⁸⁶ "2. HD. nin 25.4. 1950 tarih 3960/2251 sayılı kararında, 14 yaşındaki bir kızın evlenmesine anası tarafından izin istenmişti" (TEKİNAY, s. 73, dpn. 13'ten naklen). "2. HD. nin 18.2.1974 tarih ve 873/716 sayılı kararında, küçüğün yaşı itibarıyla duruşmada hazır bulunması mümkün değildir; küçük ile veli arasında menfaat ayrılığı doğmuştur; küçüğe kayyım atanmalıdır" (TEKİNAY, s. 74, dpn. 14a)'dan naklen).

⁸⁷ TEKİNAY, s. 74, dpn. 14a). Kayyuma gerek olmadığı yönünde bkz. GENÇCAN, s. 275.

⁸⁸ GÜMÜŞ, Alper: Türk Medenî Hukuku'nda Kayyımlık, İstanbul, 2006, s. 40.

⁸⁹ GÜMÜŞ, s. 46.

⁹⁰ Dava ve hüküm tarihini birlikte dikkate alan bir karar için bkz. Yarg. 2. HD., 2003/3842 E., 2003/5076 K., T. 8.4.2003, <http://bosandim.com/AvukatMakale.aspx?id=16&katid=2> (13.5.2012).

Dava ve hüküm tarihini birlikte dikkate alan bir başka karar için bkz. Yarg. 2. HD., 2003/3372 E., 2003/4635 K., T. 1.4.2003 (ÖZKAN, s. 104'ten naklen).

Hüküm tarihini dikkate alan bir karar için bkz. Yarg. 2. HD., 2003/1950 E., 2003/3185 K., T. 10.3.2003, <http://bosandim.com/AvukatMakale.aspx?id=16&katid=2> (13.5.2012).

Dava tarihini dikkate alan bir karar için bkz. Yarg. 2. HD., 2003/1950 E., 2003/3185 K., T. 10.3.2003, <http://bosandim.com/AvukatMakale.aspx?id=16&katid=2> (13.5.2012).

Hüküm tarihini dikkate alan bir başka karar için bkz. Yarg. 2. HD., 2003/1950 E., 2003/3185 K., T. 10.3.2003 (ÖZKAN, s. 103'ten naklen).

durulmasının yeterli olduğu düşünülürse, dava tarihi itibarıyla gerekli yaşın doldurulmasına az bir zaman kaldığında, bekletici mesele kurumu uygulama alanı bulmaktadır. Buna karşılık, dava tarihinde gerekli yaşın doldurulmuş olması dava şartı olarak kabul edildiğinde, bekletici mesele olasılığı kapanmaktadır.

Ön sorun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda⁹¹ düzenlenmiştir. (HMK. m. 163, 164). Doktrinde göre, ön mesele, senedin sahteliği veya hâkimin reddi gibi bir dava içinde bulunan küçük davalardır⁹². Bekletici mesele de, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda düzenlenmiştir. (HMK. m. 165). Doktrine göre, bekletici mesele, zorunlu ve ihtiyari olarak ikiye ayrılmaktadır. İhtiyari bekletici meselelerin kabulü için iki şart aranmaktadır: sorunun başka bir mahkemede derdest olan bir davadan kaynaklanması ve iki dava arasında bağlantı bulunması⁹³.

Usul hukukundaki bu kurumlar değerlendirildiğinde, dava tarihi itibarıyla, gerekli yaşın doldurulmasına az bir zaman kalması sorunu, ne ön soruna, ne de bekletici soruna uygun düşmektedir. Bu nedenle, olağan dışı evlenmeye izin davasında, hüküm tarihi itibarıyla on altı yaşın doldurulmuş olması dava şartı olarak telakki edilmelidir. Ne var ki, talepte bulunanın nüfusa geç kaydedilmiş olması sebebiyle nüfus sicilinin düzeltilmesi davası açılmışsa, bu davanın, olağan dışı evlenmeye izin davasında bekletici mesele kabul edilmesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun gözükmemektedir (HMK. m. 165; TMK. 39).

İzin isteyen kişinin ileri sürdüğü sebebin varlığını, özellikle nişanlısıyla erkenden evlenmesini zorunlu kılan önemli sebebi genel ispat hükmüne binaen ispat etmesi gereklidir (TMK. m. 6). Burada bir vakıanın ispatı söz konusu olduğu için her türlü delil kullanılabilir. Nitekim Yargıtay, bir içtihadında "Evlenmeye izin için fevkalade hâllerin ve pek önemli bir nedenin var olup olmadığının tanık ve diğer delillerle kanıtlanması gerekmektedir. Fevkalade hâllerin ve pek önemli bir nedenin varlığına ilişkin deliller sorulup toplanmadan, eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı bulunmuştur" cümlelerine yer vermiştir⁹⁴. On altı yaşın doldurulduğunun ispatı bakımından, nüfus sicili yegâne geçerli delil olup, bu noktada resmî belgenin doğruluğunun aksi ispat edilene kadar karine teşkil etmesi ilkesi geçerlidir (TMK. m. 7). Nihayet, delillerin toplanması bakımından, hâkimin, alınacak olumlu veya olumsuz kararın, evlenecek kişiler ve onların aileleri üzerindeki psikolojik ve sosyal etkileri konusunda uzmanlardan, özellikle ergen psikologlarından yardım isteyebileceği hatırlanmalıdır⁹⁵.

⁹¹ RG. 4.2.2011, 27836; 6100 Sayılı Kanun.

⁹² PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, s. 395. ERCAN, s. 291.

⁹³ PEKCANITEZ/ATALAY/ÖZEKES, s. 396. ERCAN, s. 291-293. KURU/ASLAN/YILMAZ, s. 482, 486, 487. ALANGOYA/YILDIRIM/YILDIRIM-DEREN, s. 76-78.

⁹⁴ Yarg. 2. HD., 2003/3372 E., 2003/4635 K., T. 1.4.2003, <http://bosandim.com/AvukatMakale.aspx?id=16&katid=2> (13.5.2012).

⁹⁵ BAKTUR, s. 90. ÖZKAN, s. 98.

IV. SONUÇ

Türkiye, Evliliğe Rıza Gösterilmesi, Asgari Evlenme Yaşı ve Evliliğin Tesciline Dair Anlaşma'ya göre, “çocuk evliliklerini ve genç kızların ergenlik çağına gelmeden nişanlanmalarını ortadan kaldırma ve gerekli olan hâllerde uygun cezalar getirme” yükümlülüğü altındadır⁹⁶.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan bir araştırmada, ortalama evlenme yaşı, Türkiye'nin batısında erkek için 28-29, kadın için 24-25; doğusunda erkek için 27, kadın için 22-23 civarında tespit edilmiştir⁹⁷. Diğer taraftan, başka bir araştırmada, 29 yaş altındaki kadınlarda bekârlık oranı, 1978'de % 42 iken, 2003 yılında % 55 şeklinde saptanmıştır⁹⁸. Bu oranlar şunu göstermektedir: henüz on altı yaşını doldurmuş kişinin evlenme ihtiyacı hakikaten sıra dışıdır. Bu iznin verilmesi için hayatın olağan akışını tersine çeviren vakıalar ileri sürülmelidir. Böylesine sıra dışı bir evlilik ihtiyacını aşıkâr kılan baskın bir sebep sunulmadıkça, bu yaşta evliliğe izin verilmemelidir.

Yargılama aşamasında karşılaşılan olayların ve edinilen bilgilerin doktrine şöyle yansıtıldığı görülmüştür: “Uygulamada olağanüstü evlenme yaşını kullanmak için evlenmeye izin isteyen taraf hep kız tarafı olmaktadır. Bu aileler kırsal kökenlidir. Evlenecek kız bir meslek sahibi değildir ve genellikle evleneceği erkek asgari ücret düzeyinde gelire sahiptir. Kaldı ki bu gelirler genellikle sürekli ve sabit gelir getiren bir işten kaynaklanmamaktadır. Diğer ifadeyle olağanüstü yolla evlendirilen bu çocuklar ilk ekonomik krizde boşanmak için mahkemeye geleceklerdir. Bu tür evliliklerde kız çocukları başka bir ifadeyle karın tokluğu için evlenmeyi kabul etmektedirler. Bu amaçla gerçekleşen bir evlilik ilk krizde çatladığına göre sonuç kadınlar açısından uluslararası sözleşmelere göre tam anlamıyla bir kadın hakları ihlali olmaktadır. Erken evlenmesine izin verilen kızlar Çocuk Haklarına Dair Sözleşme⁹⁹ uyarınca çocuktur. Zira on altı yaşını henüz tamamlamışlardır. Medenî Kanun'un 124. maddesi ile aslında Aile Mahkemeleri çocukların evlenmesine karar vermektedir. Bu durumda

⁹⁶ RG. 11.06.1963, S. 11425. Sözleşme metni için bkz. http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/Books/khuku/ozel_hayat_ve_aile_hayatina_saygi_ve_eslerin_esit_haklari/ozel_hayat_ve_aile_hayati_evllige_riza_gosterilmesi_asgari_.pdf (17.5.2012).

Bir milletvekili, Medenî Kanun'un on altı yaşında evlenmeye imkân veren söz konusu hükmünün (MK. m. 124/2) yürürlükten kaldırılması için 10.11.2011 tarihinde yasa teklifi vermiştir. Bu yasa teklifi 8.12.2011 tarihinde kayda alınmıştır. Dilekçe için bkz. <http://www2.tbmm.gov.tr/d24/2/2-0176.pdf> (17.5.2012).

⁹⁷ İstatistik bölge birimleri sınıflamasına göre ortalama evlenme yaşı Ocak-Mart 2010 için bkz. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=6280&tb_id=2

⁹⁸ **TEZCAN, Sabahat/ÇOŞKUN**, Yadigar; “Türkiye’de 20. Yüzyılın Son Çeyreğinde Kadınlarda İlk Evlenme Yaşı Değişimi ve Günümüz Evlilik Özellikleri”, Nüfusbilim Dergisi (Turkish Journal of Population Studies), Y. 2004, S. 26, s. 15-34, s. 17, http://www.hips.hacettepe.edu.tr/nbd_cilt26/tezcan_coskun.pdf (17.5.2012).

⁹⁹ RG. 11.12.1994, 22138; 4058 Sayılı Kanun.

Medenî Kanun'un 124. maddesi ile Çocuk Haklarına Dair Sözleşme karşı karşıya geldiğinden yasal olarak çocuk haklarını ihlal ettiğimiz açıktır"¹⁰⁰.

Anılan uluslararası sözleşmelerden doğan yükümlülükler ve istatistik hesaplamalar neticesinde şöyle bir sonuca ulaşılabilir: on altı yaşını doldurmuş kişiye evlenme izni verilmesi talebinde, yukarıda belirtilen şartların kümülatif olarak gerçekleşmiş olmasıyla yetinilmemeli, özellikle "İzin Talep Edenin Evlenmesinde Yarar Bulunması" şartı sıkı değerlendirilmelidir.

¹⁰⁰ KÖSEOĞLU, Bilal; "Ailenin Şiddetten Korunması", TBB Dergisi, S. 77, Y. 2008, s. 306-341, s. 311, http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2008-77-442.pdf (27.5.2012).

KAYNAKÇA

- AKINTÜRK**, Turgut/**KARAMAN-ATEŞ**, Derya; *Türk Medenî Hukuku, Aile Hukuku*, C. II, 14. Baskı, İstanbul, 2012.
- AKINTÜRK**, Turgut; *Aile Hukuku*, 4. Baskı, Ankara, 1996.
- AKKURT**, Sinan Sami; *Türk Medenî Hukukunda Evlenmenin Butlanı*, Konya, 2008 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), <http://www.belgeler.com/blg/1bb5/turk-medeni-hukukunda-evlenmenin-butlani-nullity-of-marriage-in-turkish-civil-code> (27.5.2012).
- ALANGOYA**, Yavuz H./**YILDIRIM**, Kâmil/**YILDIRIM-DEREN**, Nevhis; *Medenî Usul Hukuku Esasları*, 8. Baskı, İstanbul, 2011.
- ARSEBÜK**, Esat; *Medenî Hukuk*, C. II, Ankara, 1940.
- BAKTUR**, Selma; *Aile Mahkemeleri*, Ankara, 2003.
- BAŞPINAR**, Veysel; “*Türk Medenî Kanunu ile Aile Hukukunda Yapılan Değişiklikler ve Bu Konuda Bazı Önerilerimiz*”, AÜHFD, C. 52, S. 3, s. 79-101, <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/281/2558.pdf> (27.5.2012).
- CARBONNIER**, Jean; *Droit civil*, 2/La famille, Paris, 1995.
- CORNU**, Gérard; *Droit civil, La famille*, Paris, 2003.
- COURBE**, Patrick; *Droit civil (Les personnes, la famille, les incapacités)*, Paris, 1996.
- DEMİR**, Sevgi; *Türk Medenî Kanunu Aile Hukuku*, Ankara, 2004.
- DEMOLOMBE**, C.; *Traité du mariage*, Tome premier, Troisième édition, Paris, 1865.
- DESCENAU**, Henri/**TERCIER**, Pierre; *Le mariage et le divorce*, Deuxième édition, Fribourg, 1980.
- DHÈNIN**, Jean-François/**LAMADON**, Stéphane/**LOMBOIS**, Claude; *Droit civil (Introduction générale, personnes, famille)*, Tome 1, Paris, 1995.
- DURAL**, Mustafa/**ÖĞÜZ**, Tufan/**GÜMÜŞ**, Alper Gümüş; *Aile Hukuku*, Türk Özel Hukuku, C. III, 5. Baskı, İstanbul, 2012.
- EGGER**, A.: Çeviren: **ÇAĞA**, Tahir; *İsviçre Medenî Kanunu Şerhi, Evlenme Hukuku* Mad. 90-251, İstanbul, 1943 (EGGER, İsviçre).
- EGGER**, A.: Çeviren: **ÇAĞA**, Tahir; *Medenî Kanun Şerhi, Aile Hukuku* Mad. 82-89, İstanbul, 1943 (EGGER, Türk).
- ERCAN**, İsmail; *Medenî Usul Hukuku*, 1. Baskı, İstanbul, 2011.
- FEYZİOĞLU**, Necmettin Feyzi/**DOĞANAY**, Ümit; *Medenî Hukuk Dersleri*, C. I, Temel Prensipler-Şahsın Hukuku-Aile Hukuku, İstanbul, 1966.
- FEYZİOĞLU**, Necmettin Feyzi/**ÖZAKMAN** Cumhur/**SARIAL**, Enis M.; *Aile Hukuku*, 3. Baskı, İstanbul, 1986.
- GENÇCAN**, Ömer Uğur; *Aile Hukuku*, Ankara, 2011.
- GÖNENSAY**, Samim; *Medenî Hukuk, Cilt 2 Aile Hukuku*, Kısım 1 Karı Koca, İstanbul, 1937.

- GÜMÜŞ**, Alper; *Türk Medenî Hukuku'nda Kayyımlık*, İstanbul, 2006.
- HATEMİ**, Hüseyin/**SEROZAN**, Rona; *Aile Hukuku*, İstanbul, 1993.
- HATEMİ**, Hüseyin; *Aile Hukuku I (Evlilik Hukuku)*, 1. Baskı, İstanbul, 2005.
- KESKİN**, Dilşad; “*Küçük Yaşta Evlenmenin Müeyyidesi*”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XV, Y. 2011, S. 4, s. 65-83, http://www.hukuk.gazi.edu.tr/editor/dergi/15_4_3.pdf (12.5.2012).
- KÖPRÜLÜ**, Bülent/**KANETİ**, Selim; *Aile Hukuku*, İstanbul, 1985-1986.
- KÖSEOĞLU**, Bilal/**KOCAAĞA**, Köksal; *Aile Hukuku ve Uygulaması*, Bursa, 2011.
- KÖSEOĞLU**, Bilal; “*Ailenin Şiddetten Korunması*”, TBB Dergisi, S. 77, Y. 2008, s. 306-341, http://portal.ubap.org.tr/App_Themes/Dergi/2008-77-442.pdf (27.5.2012).
- KURU**, Baki/**ASLAN**, Ramazan/**YILMAZ**, Ejder; *Medenî Usul Hukuku*, 22. Baskı, Ankara, 2011.
- LE BIHAN-GUËNOLÈ**, Martine; *Droit civil, Droit de la famille*, Paris, 2000.
- LECLERCQ**, Jacques; *Leçon de droit naturel*, Tome III, La famille, Troisième édition, Louvain, 1950.
- MUŞUL**, Timuçin; *Medenî Usul Hukuku*, 3. Baskı, Ankara, 2012.
- OĞUZMAN**, Kemal M./**BARLAS**, Nami; *Medenî Hukuk, Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar*, 17. Baskı, İstanbul, 2012.
- OĞUZMAN**, Kemâl/**DURAL**, Mustafa; *Aile Hukuku*, İstanbul, 1998.
- ÖZKAN**, Hasan; *Aile Hukuku Davaları ve Tatbikatı*, İstanbul, 2004.
- ÖZTAN**, Bilge; *Aile Hukuku*, 3. Bası, Ankara, 2000 (ÖZTAN, 2000).
- ÖZTAN**, Bilge; *Aile Hukuku*, 4. Bası, Ankara, 2004 (ÖZTAN, 2004).
- PEKCANİTEZ**, Hakan/**ATALAY**, Oğuz/**ÖZEKES**, Muhammet; *Medenî Usul Hukuku*, 12. Baskı, Ankara, 2011.
- PIOTET**, P.; *Droit de la famille*, Paris, 1965.
- SAMAT**, Murat; *Evlilik Birliğinin Korunması*, Ankara, 2010 (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/5935/Binder1.pdf (13.5.2012).
- SAYMEN**, Ferit H.; “*Evlenme Hürriyeti*”, s. 27-46, <http://www.iudergi.com/tr/index.php/hukukmecmua/article/view/4431/4026> (13.5.2012).
- SCHWARTZ**, B. Andreas, Çeviren: **DAVRAN**, Bülent; *Aile Hukuku*, C. I, İstanbul, 1946.
- TEKİNAY**, Sulhi Selâhattin; *Türk Aile Hukuku*, 7. Baskı, İstanbul, 1990.
- TEZCAN**, Sabahat/**ÇOŞKUN**, Yadigar; “*Türkiye’de 20. Yüzyılın Son Çeyreğinde Kadınlarda İlk Evlenme Yaşı Değişimi ve Günümüz Evlilik Özellikleri*” Nüfusbilim Dergisi (*Turkish Journal of Population Studies*), Y. 2004, S. 26, s. 15-34, http://www.hips.hacettepe.edu.tr/nbd_cilt26/tezcan_coskun.pdf (17.5.2012).
- VELDET**, Hıfzı; *Medenî Hukukun Umumî Esasları*, 3. Basım, İstanbul, 1948 (VELİDEDEOĞLU, 1948).

VELİDEDEOĞLU, Veldet Hıfzı; *Türk Medenî Hukuku*, C. II, Aile Hukuku, 5. Baskı, İstanbul, 1965 (VELİDEDEOĞLU, 1965).

VELİDEDEOĞLU, Veldet Hıfzı; *Türk Medenî Hukuku*, C. II, Aile Hukuku, Cüz 1, 4. Baskı, İstanbul, 1960 (VELİDEDEOĞLU, 1960).

WEILL, Alex/**TERRÉ**, François; *Droit civil*, Les personnes-la famille-les incapacités, Cinquième édition, Paris, 1993.

ZEVKLİLER, Aydın/**ACABEY**, Beşir/**GÖKYAYLA**, Emre; *Medenî Hukuk, Giriş-Başlangıç Hüükümleri-Kişiler Hukuku-Aile Hukuku*, 6. Baskı, İstanbul, 1999.

YARARLANILAN WEB SİTELERİ

<http://bosandim.com>

<http://fr.wikipedia.org>

<http://hukuk.co/forums/topic/>

<http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr>

<http://lci.tf1.fr>

<http://portal.ubap.org.tr>

www.admin.ch

www.belgeler.com

www.hips.hacettepe.edu.tr

www.hukuk.gazi.edu.tr

www.hukuki.net

www.iudergi.com

www.kararevi.com

www.legifrance.gouv.fr

www.tuik.gov.tr

www.turkhukuksitesi.com

www2.tbmm.gov.tr

KISALTMALAR

AMK : Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Daire Kanun

art : Article (Madde)

AÜHFD : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

C : Cilt

CC : Code Civil (Fransız Medenî Kanunu)

CCS : Code Civil Suisse (İsviçre Medenî Kanunu)

Dpn : Dipnot

E	: Esas
EY	: Evlendirme Yönetmeliği
HD	: Hukuk Dairesi
HMK	: Hukuk Muhakemeleri Kanunu
İBGK	: İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu
K	: Karar
m	: Madde
MK	: Mülga Türk Kanunu Medenisi (743 Sayılı Kanun)
Mülga TCK	: Mülga Türk Ceza Kanunu
p	: <i>Page</i> (Sayfa)
s	: Sayfa
S	: Sayı
T	: Tarih
TBB	: Türkiye Barolar Birliği
TCK	: Türk Ceza Kanunu
TMK	: Türk Medenî Kanunu
Y	: Yıl
Yarg	: Yargıtay
YKD	: Yargıtay Kararları Dergisi